

ӨОЖ 614.4:005.95

САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҰЙЫМДАРДАҒЫ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ БАСҚАРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: «АРАЛ ТЕҢІЗІ ОБАҒА ҚАРСЫ КҮРЕС СТАНЦИЯСЫ» РММ МЫСАЛЫНДА

МУСТАПАЕВ ЕРКИН СЕРИКОВИЧ

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КЕАҚ магистранты,
Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Калмаханов С.Б.
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардағы кадрлық әлеуетті басқарудың өзіндік ерекшеліктері «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің нақты деректері негізінде қарастырылады. Аса қауіпті инфекциялармен жұмыс жасайтын мекеменің ұйымдастырушылық құрылымы, штат кестесі мен кадрлық құрамы талданып, кадрлық менеджменттің жалпы медициналық ұйымдардан айырмашылығы айқындалды. Зерттеу барысында мекеменің 92 000 шаршы шақырым аумақта, 193 штат бірлігімен жұмыс жасайтыны, оның 45,6%-ы зертханалық-мамандандырылған персонал екені анықталды. Кадрлық әлеуетті басқарудағы негізгі ерекшеліктер – биологиялық қауіпсіздік талаптары, маусымдық жұмыс жүктемесі және аумақтық алиақтық – жүйелі түрде сипатталды. Автор кадрлық менеджменттің осы ерекшеліктерді ескеретін бейімделген тәсілдерін ұсынады.

Кілт сөздер: кадрлық әлеует, кадрлық менеджмент, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет, обаға қарсы күрес станциясы, биологиялық қауіпсіздік, кадрлық саясат, аса қауіпті инфекциялар.

Қазіргі денсаулық сақтау жүйесінде кадрлық ресурстарды тиімді басқару мекемелердің тұрақты жұмысын қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып табылады. Әсіресе санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жүйесінде кадрлық әлеуеттің сапасы халықтың санитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және эпидемиологиялық тұрақтылықты сақтауға тікелей әсер етеді. Аса қауіпті инфекциялармен жұмыс жасайтын мекемелерде бұл мәселе ерекше өткір сипатқа ие, өйткені мұндағы кадрлық шешімдер тек ұйымдастырушылық емес, биологиялық қауіпсіздік салдарларына да ие болады.

Зерттеу объектісі ретінде «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі таңдалды. Бұл мекеме Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті жүйесіндегі медициналық-биологиялық бейіндегі арнаулы ұйым болып табылады. Мекеме ҚР Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес 92 000 шаршы шақырым аумақта эпидемиологиялық қадағалау жүргізеді. Бұл аумақта Арал және Қазалы аудандарының жалпы 155 738 тұрғыны мекендейді, ал бекітілген аймақта оба ауруының үш дербес табиғи ошағы орналасқан.

Зерттеу барысында теориялық талдау, жүйелі талдау, құжаттық талдау және статистикалық өңдеу әдістері қолданылды. Мекеменің штат кестесі, ұйымдастырушылық құжаттары мен жоспарлы көрсеткіштері негізгі дереккөздер ретінде пайдаланылды.

Мекеменің ұйымдастырушылық құрылымын талдау нәтижесінде оның екі іргелі буыннан тұратыны анықталды: орталық аппарат (143 штат бірлігі) және Қазалы обаға қарсы күрес бөлімшесі (50 штат бірлігі). Жалпы штат саны – 193 бірлік. Кадрлық құрамды функционалдық белгі бойынша жіктегенде үш топ айқындалды: басқарушылық-әкімшілік персонал (11 бірлік), мамандандырылған операциялық персонал (124 бірлік) және техникалық-қамтамасыз ету персоналы (58 бірлік). Осы құрылым мекеменің санитариялық-эпидемиологиялық бейінінің ерекшелігін айқын көрсетеді: операциялық-мамандандырылған топ жалпы штаттың 64,2%-ын құрайды.

Зертханалық-мамандандырылған персоналдың үлесі – 88 бірлік, яғни жалпы штат санының 45,6%-ы – өте жоғары көрсеткіш. Бұл топ эпидемиологтарды, бактериологтарды, зоологтарды, зертханашыларды, дезинфекторлар мен санитарларды қамтиды. Олардың жұмысы патогенді биологиялық агенттермен, оның ішінде I-II топтағы аса қауіпті қоздырғыштармен тікелей жанасуды болжайды. Сондықтан осы мамандарға қойылатын біліктілік талаптары, олардың үздіксіз оқытылуы және психофизикалық дайындығын бақылау кадрлық менеджменттің маңызды элементіне айналады.

Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардағы кадрлық менеджменттің бірінші ерекшелігі – биологиялық қауіпсіздік талаптарымен тікелей байланысы. Мекемеде режим комиссиясы жұмыс жасайды, ол патогендігі I-II топтағы материалмен жұмыс жасайтын мамандардың білімін екі жылда бір рет тексеріп, жұмысқа жіберу рұқсатын жаңартады. Бұл тетік жалпы медициналық ұйымдарда кездеспейтін, осы салаға тән кадрлық бақылау механизмі болып табылады.

Екінші ерекшелік – маусымдық жұмыс жүктемесінің біркелкі еместігі. Далалық эпизоотологиялық тексерулер негізінен жылдың жылы мезгіліне (мамыр–қыркүйек) шоғырланады. Осы кезеңде зертханалық персоналдың жүктемесі күрт артады. Мекеменің жоспарлы көрсеткіштері бойынша жыл сайын 13 010 кеміргіш пен 158 600 эктопаразит зерттеледі, бұл жұмыстың басым бөлігі бес-алты айға тиесілі. Мұндай маусымдық шоғырлану кадрлардың кәсіби сарқылу қаупін арттырады және жүктемені теңгерімдеудің арнайы тетіктерін талап етеді.

Үшінші ерекшелік – аумақтық алшақтық. Қазалы бөлімшесі орталық аппараттан 322 шаршы шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл бөлімше мамандарын басқару, олардың кәсіби дамуын қадағалау және мотивациясын ұстау үшін ерекше тәсілдерді қажет етеді. Орталықтан алшақ орналасқан бөлімше басшысы жедел шешімдерді өз бетімен қабылдауға мәжбүр болады, бұл оның өкілеттілік шеңберін нақты айқындауды талап етеді.

Кадрлық саясатты талдау нәтижесінде мекемеде бірқатар жүйелік олқылықтар анықталды. Жеке даму жоспарлары (ЖДЖ) ресми енгізілмеген, кадрлық резервтің тізімі жасалмаған, маусымдық жүктемені теңгерімдейтін кадрлық кесте бекітілмеген, ал заттай емес ынталандыру жүйесі жоспарлы негізде қалыптастырылмаған. Сонымен бірге жас мамандар үлесінің төмендігі мекеменің ұзақ мерзімді кадрлық тұрақтылығына қатер ретінде айқындалды.

Маңызды ғылыми тұжырым мынада: анықталған олқылықтардың басым бөлігі нормативтік-құқықтық тіректің жоқтығынан емес, оны мекемелік деңгейде жүйелі түрде іске асыру тетіктерінің қалыптастырылмауынан туындайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік базасы – Денсаулық сақтау кодексі, ДСМ-нің кадр резервін қалыптастыру, биологиялық қауіпсіздік оқытуы және мамандарды көтермелеу жөніндегі бұйрықтары – мекемеге кадрлық менеджменттің барлық деңгейлерін іске асырудың толық заңды мүмкіндігін береді.

Жүргізілген талдау санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардағы кадрлық әлеуетті басқару жалпы медициналық мекемелерден елеулі түрде ерекшеленетінін көрсетеді. Биологиялық қауіпсіздік талаптары, маусымдық жүктеме мен аумақтық алшақтық – осы үш фактор кадрлық менеджментте арнайы ескерілуі тиіс. Мекеменің кадрлық саясатын жетілдіру үшін осы ерекшеліктерге бейімделген, нормативтік базаны толық пайдаланатын кешенді тәсіл қажет.

Қорытындылай келе, «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» РММ-нің кадрлық әлеуетін басқару жүйесін зерттеу аса қауіпті инфекциялармен жұмыс жасайтын мекемелердегі кадрлық менеджменттің өзіндік логикасын айқындауға мүмкіндік берді. Алынған нәтижелер ұқсас бейіндегі мекемелердің кадрлық саясатын жетілдіруде практикалық тұрғыдан қолданылуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. – Астана, 2020.
2. Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 21 мамырдағы № 122-VII «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы» Заңы. – Астана, 2022.
3. Armstrong M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. – 15th ed. – London: Kogan Page, 2020. – 816 p.
4. World Health Organization. Health Workforce 2030: A Global Strategy on Human Resources for Health. – Geneva: WHO, 2016. – 64 p.
5. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 695 с.
6. World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. – 4th ed. – Geneva: WHO Press, 2020. – 134 p.